

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinoz Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
<i>Rayxona Surobova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
<i>Safarova Sojida Saxaddin qizi</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
<i>Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li</i>	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
<i>Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi</i>	
Значение толерантности в современном образовании	298
<i>Бекбосинова Зияда Куралбай кизи</i>	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
<i>Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna</i>	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
<i>Z. Q. Akramjanova</i>	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
<i>Pardayeva Zilola Suvankulovna</i>	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Jamoadi ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
<i>Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova</i>	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
<i>Raxmonova Mexriniso Shuxratovna</i>	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
<i>Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich</i>	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
<i>Begmanova Gauhar Elbaevna</i>	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
<i>Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna</i>	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
<i>Ergasheva Diloram Daniyarovna</i>	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
<i>Irisova Sayyora Rajabovna</i>	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
<i>Islomova Moxichexra Bekmurzayevna</i>	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
<i>Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi</i>	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
<i>Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi</i>	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
<i>Kushimova Mahbuba Janibekovna</i>	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oyul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагмалингвистических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi darslarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziquil Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

MATEMATIKA DARSLARIDA AQLI ZAIF O'QUVCHILARNING GEOMETRIK MATERIALLAR ASOSIDA TASAVVURNI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY- NAZARIY ASOSLARI

Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi
 Jizzax davlat pedagogika universiteti
 Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada aqli zaif o'quvchilarning matematik bilimlarni egallash xususiyatlari, ularda idrok, xotira, tafakkur, tasavvur kabi bilish qobiliyatlarini umumiy rivojlantirish, ularga aqliy faoliyatning muhim usullarini o'rgatish, analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi aqliy operatsiyalarni bajarish, yordamchi maktabning matematika darslarida bolalarning miqdoriy, fazoviy va vaqt tasavvurlarini rivojlantiruvchi ko'pgina didaktik usullar ochib berilgan.

Kalit so'zlar: yordamchi maktab, aqli zaif o'quvchi, matematika, oligofrenopedagog, qo'shiluvchi, ayriluvchi, hajm, miqdor, arifmetika, hisob, tushuntirish, katekizik suhbat, evristik suhbat, hikoya, kuzatish, mashq, chizg'ich, transportir, tarozi.

Abstract: The article describes the features of the acquisition of mathematical knowledge by mentally retarded students, the general development of cognitive abilities such as perception, memory, thinking, and imagination, teaching them important methods of mental activity, performing mental operations such as analysis, synthesis, comparison, and generalization, as well as many didactic methods that develop children's quantitative, spatial, and temporal concepts in mathematics lessons at a special school.

Key words: special school, mentally retarded student, mathematics, oligophrenopedagogue, addition, subtraction, volume, quantity, arithmetic, calculation, explanation, catechetical conversation, heuristic conversation, story, observation, exercise, ruler, protractor, scales.

Аннотация: В статье раскрываются особенности усвоения математических знаний умственно отсталыми учащимися, общее развитие их познавательных способностей, таких как восприятие, память, мышление, воображение, обучение их важнейшим приемам мыслительной деятельности, выполнению таких мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, а также многим дидактическим приемам, развивающим количественные, пространственные и временные представления детей на уроках математики в специальной школе.

Ключевые слова: специальная школа, умственно отсталый ученик, математика, олигофренопедагог, сложение, вычитание, объем, количество, арифметика, счёт, объяснение, катехизическая беседа, эвристическая беседа, рассказ, наблюдение, упражнение, линейка, транспортир, весы.

KIRISH

Aqli zaif o'quvchilarga matematikadan samarali ta'lim berilishi uchun bo'lajak o'qituvchi (oligofrenopedagog) yordamchi maktab o'quvchilari uchun ishlab chiqilgan matematika o'qitish maxsus metodikasini chuqur o'zlashtirib olmog'i zarur. Mamlakatimizda matematika 2020-yilda ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O'tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta'limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi. Ilg'or ilmiy markazlarda faoliyat yuritayotgan vatan-dosh matematik olimlarning taklif qilinishi va xalqaro ilmiy-tadqiqotlar olib borilishi uchun zarur shart-sharoit yaratilgan. Xalqaro fan olimpiadalarida g'olib bo'lgan yoshlarimiz va ularning murabbiy ustozlari mehnati rag'batlantirish tizimi joriy etilgan.

Oliy ta'lim va ilmiy-tadqiqotlarning o'zaro integratsiyalashuvini ta'minlash maqsadida Fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika institutining (keyingi o'rinlarda – Institut) yangi va zamonaviy binosi barpo etildi. Matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi bir yarim barobarga oshirildi, budget mablag'lari hisobidan superkompyuter, zamonaviy texnika va asbob-uskunalar xarid qilindi. Ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashning birlamchi bosqichi sifatida stajyor-tadqiqotlik instituti joriy etildi.

Ilm-fan sohasidagi ustuvor muammolarni tezkor bartaraf etish, fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish masalasini Hukumat darajasida belgilash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri raisligida fan va texnologiyalar bo'yicha respublika kengashi tashkil etilgan. Shu bilan birga, sohada yechimini topmagan qator masalalar matematika sohasidagi ta'lim sifati va ilmiy-tadqiqot samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish zaruratini ko'rsatmoqda. Matematika ta'limotining ta'lim olish bosqichlari o'rtasidagi uzviylik to'liq ta'minlanmagan. Umumta'lim maktablarida matematika darsliklari o'quvchilarning yoshiga nisbatan fanni o'zlashtirishni qiyinlashtiruvchi murakkab masalalardan iborat va boshqa fanlarda o'tiladigan mavzular bilan uyg'unlashtirilmagan.

Matematikaga qiziquvchan, xalqaro olimpiadalar g'oliblari bo'lgan aksariyat iqtidorli yoshlarimiz hududlardan bo'lishiga qaramasdan, ularning kelgusi rivojlanishi uchun oliy ta'lim va ilm-fan sohasida zarur shart-sharoit yaratib berilmagan. Matematika sohasidagi ilmiy-tadqiqotning amaliyot va ishlab chiqarish bilan bog'liqligi zaifligicha saqlanib qolmoqda, sohadagi olimlarning xorijiy ilmiy va ta'lim muassasalari bilan aloqalari milliy matematikani jahon miqyosiga olib chiqish, xalqaro hamjamiyatda nufuzini oshirish uchun yetarli emas. Matematika rivojlanish tarixini, bunda xalqlarning, alohida olimlarning va olimlar kollektivining fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini o'rganishni, matematik tushunchalarni, qonunlarni paydo bo'lishi va ularning fandagi va hayotdagi rolini o'rganish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, matematika o'qituvchilari uchun hamda fan tarixi bilan qiziquvchilar uchun ham foydalidir.

O'quvchilarni matematika tarixi, bu boradagi kashfiyotlar bilan tanishtirish, matematik tushunchalarni va qonuniyatlarni ro'yobga kelishda ayrim olimlarning, olimlar jamoasining va xalqlarning roli bilan tanishtirish ularning dunyoqarashini shakllantirishda, matematikaga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, kasbiy tayyorgarliklarini shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Matematika fanining rivojlanishini asoslari, boshqa fanlarning rivojlanishi kabi, insoniyat faoliyatining amaliy ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Fanning rivojlanishi bu ishlab chiqarishning shakllanishi bilan asoslanadi. "Matematika, boshqa fanlar kabi, odamlarning amaliy ehtiyojlari natijasida vujudga keldi, bular: yer maydonining yuzalarini o'lchash, idishlarning sig'imini o'lchash, vaqtni o'lchash va mexanikaning elementlaridir".

Haqiqatan ham matematikaning turli bo'limlari real dunyoning fazoviy formalari va miqdoriy munosabatlarini o'rganishda o'zining metodlarining turli tumanligi bilan ajralib tursa-da, yagona va umumiyliigi bilan yaxlit birlashtirib turadi. Matematika juda qadimgi fanlardan biri bo'lib, dastlabki bosqichlarda o'zaro muomala va mehnat faoliyatlari asosida shakllana boshladi. U asta-sekin rivojlana boshladi, ya'ni faktlar yiqila boshladi. Matematika mustaqil fan sifatida vujudga kela boshlaganda uning bundan keyingi rivojlanishiga matematik bilimlarning o'zi ham ta'sir eta boshladi.

Matematika juda qadimgi fanlardan biri bo'lib, dastlabki bosqichlarda o'zaro muomala va mehnat faoliyatlari asosida shakllana boshladi. U asta-sekin rivojlana boshladi, ya'ni faktlar yiqila boshladi. Matematika mustaqil fan sifatida vujudga kela boshlaganda uning bundan keyingi rivojlanishiga matematik bilimlarning o'zi ham ta'sir eta boshladi. Shulardan ba'zilarini qayd etib o'taylik ^[10]. Matematika fanida ilg'or va reaksion kuchlarning kurashi har doim sinfiy xarakterga ega bo'lib kelgan. Ayniqsa tarixiy va falsafiy masalalarda bu yaqqol ko'rinib turadi. Demak, matematika tarixini bilish fanni mantiqan va tarixan rivojlanishining asosiy faktlarini, qonunlarini to'g'ri bilish hamda talqin qilish imkonini beradi, sxolastikani bartaraf etadi, ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Matematika tarixida ^[11] o'zining xarakteri jihatidan bir-biridan tubdan farq qiladigan davrlar mavjud bo'lib, bunday ajratishlar davlatlarga nisbatan, sotsial-iqtisodiy formatsiyalarga nisbatan, buyuk kashfiyotlarga nisbatan davrlarga bo'linishi mumkin. Shulardan biri A.N. Kolmogorov taklif etgan variantdir. U quyidagicha:

I. Matematikani ro'yobga kelishi. Bu davr eramizdan oldingi VI–V asrlargacha davom etib, bu paytga kelib matematika mustaqil fan sifatida shakllanadi. Bu davrning boshlanishi esa, o'tmish ibtidoiy davrga qarab boradi. Bu davrda matematika hali fan sifatida shakllanmagan bo'lib, qilingan ishlarning xarakteri asosan kuza-tish va tekshirish natijalari asosida materiallar to'plashdan iborat bo'lgan.

II. Elementar matematika davri. Bu davr eramizdan oldin V–VI asrlardan boshlanib, to hozirgi XVI asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda asosan o'zgarimas miqdorlarga oid masalalar atroflicha o'rganilgan bo'lib, bularning ba'zilari o'rta maktab kursiga kiritilgan. Matematikani keyingi rivoji esa o'zgaruvchi miqdorlarning kiritilishi bilan bog'liq.

III. O'zgaruvchi miqdorlar matematikasi. Bu davrning boshlanishi o'zgaruvchi miqdorlarning kiritilishi, Dekartning analitik geometriyasi vujudga kelishi, Nyuton va Leybnits asarlarida differensial va integral hisob tushunchalari paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. XVI asrdan to XIX asrgacha davom etgan bu davrda matematika jadal sur'atlar bilan rivojlandi, yangi bo'limlar vujudga keldi. Barcha ilmiy yo'nalishlarning bunday rivoji matematikani hozirgi zamon ko'rinishiga olib kelinishiga sabab bo'ldi. Hozirda biz buni matematikani klassik asoslari deb yuritimiz.

Hozirgi zamon matematikasi davri. Bu davrda yangi matematik nazariyalar, matematikani yangidan-yangi tatbiqlari vujudga keldiki, bu matematika predmetining mazmunini juda boyitib yubordi. Bu esa o'z navbatida matematika asosini (aksiomalar sistemasini, isbotlashning mantiqiy usullarini va boshqalarni) hozirgi zamon matematikasining yutuqlari asosida qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Ilm-fanning rivojlanishida buyuk ajdodlarimizning ilmiy ishlari katta hissa bo'lib qo'shilganligi tarixiy haqiqatdir. Markaziy Osiyo tarixida siyosiy aql-idrok bilan ma'naviy jasoratni, diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni o'zida mujassam etgan buyuk arboblardan ko'p bo'lgan. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Umar Xayyom, Bobokalom Muftiy, Abu Nasr Forobiy, Nasriddin Tusiy, Abu Rayhon Beruniy, Ulug'bek, uning ilmiy maktabi vakillari va boshqa ko'plab buyuk ajdodlarimiz o'z asarlarida matematikaning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shganlar. Ularning nomlari, jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga qo'shgan buyuk hissalarini hozirgi kunda butun dunyoga ma'lum va mashhur.

Al-Xorazmiy birinchi navbatda buyuk matematik sifatida namoyon bo'ldi. U o'ziga xos tarzda butun Sharq ilm-fani to'plagan matematik bilimlarni umumlashtirib, ularni o'zining tajribalari, natijalari bilan boyitib bordi va fanda mutlaqo yangi soha – "Algebra" faniga asos soldi. Al-Xorazmiy davrigacha faqat eng sodda algebraik tenglamalar o'rganilar, masalalar alohida tenglamalar sifatida qaralar va ularning orasidagi qonuniyatlar nazardan chetda qolar edi. Al-Xorazmiy esa har qanday chiziq va kvadrat tenglamalar uchun tadbiriq etish mumkin bo'lgan algebraik usullarni va formulalarni ishlab chiqdi, ularni tavsiflab va ta'riflar keltirdi. Al-Xorazmiy davridan boshlab matematikada rasmiy harfiy ifodalar joriy etildi va uning yangi sohasi – Algebra mustaqil fan sifatida ajralib chiqdi.

Al-Xorazmiy misollarda algebraik ifodalar ustida amallarni bajarish qoidasini bayon etadi. Ratsional algebraik ifodalar ustida to'rt amal (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish)dan tashqari, kvadrat ildizlarni bir-biriga ko'paytirish va bo'lish hamda ko'paytuvchini kvadrat ildiz ishorasi ostiga kiritish amallari bajariladi. Algebraik ifodalar ustida avval ko'paytirish, so'ng qo'shish va ayirish, oraliqda esa bo'lish amali bajariladi. Bir hadni ko'p hadga va ko'p hadni ko'p hadga ko'paytirish amallarini avval aniq sonlarda, so'ngra ratsional va kvadrat irratsionallikka ko'rsatadi. Butun musbat va manfiy sonlarni hozirgi termin bilan "plyus" va "minus" deb atamasdan, "qo'shiluvchi" va "ayiriluvchi" sonlar ma'nosida bajaradi va ular ustida amallarni ko'rsatadi.

Al-Xorazmiy yechgan kvadrat tenglamalar tiplari:

- a) kvadratlar ildizlarga teng: $x^2 = bx$
- b) kvadratlar songa teng: $x^2 = c$
- c) ildizlar songa teng: $bx = c$
- d) kvadratlar va ildizlar songa teng: $x^2 + bx = c$
- e) kvadratlar va sonlar ildizlarga teng: $x^2 + c = bx$
- f) ildizlar va sonlar kvadratlariga teng: $bx + c = x^2$ [10]

Sharq tarixchilari Al-Xorazmiy quyidagi asarlar muallifi bo'lganligini tasdiqlaydilar: "Hind hisobi haqida risola", "Al-kitob al-muxtasar fi hisob al-jabr val muqobala", "Ziji al-Xorazmiy", "Suratul-arz", "Quyosh soati haqida kitob", "Astronomik san'atga kirishlar kitobi", "Qo'shish va ayirish haqida kitob", "Kitob at-tarix". Mashhur D. Sarton Xorazmiyni "Barcha davrlarning eng buyuk matematikidan biri va ko'p holatlarni hisobga olgan holda barcha davrlarning matematiklarining eng buyuklaridan biri" deb ataydi.

O'rta asrlarda yashab ijod qilgan mashhur olimlardan yana biri xorazmlik buyuk mutafakkir Abu Rayhon Beruniydir. Abu Rayhon Beruniy haqida I.Yu. Krashkovskiy "Beruniy qiziqqan sohalarni sanab ko'rishdan ko'ra, qiziqmagan sohalarni sanash osonroqdir", deganidek, Beruniy matematika faniga ham katta qiziqish bildirgan. Beruniy "Doiraga ichki chizilgan siniq chiziqning xossasi yordamida uning vatarini aniqlash" asarini yozadi. Trigonometrik chiziq orasidagi munosabatlarni isbotlaydi. Sferik kosinuslar teoremasiga teng kuchli teoremlarni isbotlaydi. O'nli va oltmishli sistemaning asosiy prinsiplari, abjad hisobi, butun va kasr sonlar ustida amallar, chiziq, kvadrat va kub tenglamalarni tarkibiy yechish usullari bilan bayon etadi [11].

Abu Nasr Forobiy – Markaziy Osiyolik mashhur faylasuf, qomusiy olim, matematik, astronom. O'rta asrning bir qancha ilmiy yutuqlari, umuman Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlarida taraqqiyparvar ijtimoiy-falsafiy tafakkur rivoji uning nomi bilan bog'liq. Forobiy o'z zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilganligi va bu ilmlar rivojiga katta hissa qo'shganligi, yunon falsafasini sharhlab, dunyoga keng tanitganligi uchun Sharq mamlakatlarida uning nomi ulug'lanib "Ikkinchi muallim" deb yuritiladi. Uning matematikaga oid asarlari – "Hajm va miqdor haqidagi so'z", "Fazo geometriyasiga kirish haqidagi qisqartma kitob", "Ilmlarning klassifikatsiyasi ta'rihi haqidagi kitob" kabilardir. Forobiy matematikaning bir qancha murakkab kategoriyalari va mavhum tushunchalarini ilmiy nuqtayi nazardan hal etish yo'llarini qidiradi, xususan son haqidagi ehtimollik nazariyasi to'g'risidagi g'oyalarni o'z ilmiy asoslari bilan boyitadi.

Mirzo Ulug'bek yoshlikdan ilm-fanga katta qiziqish bildirgan. Ulug'bek kuchli tahliliy tafakkur sohibi bo'lib, murakkab matematik amallarni dilida bajarishga qodir bo'lgan. Ulug'bekning astronomik maktabi vakillaridan biri – G'iyosiddin Jamshid Koshiy hayrat bilan yozishicha, kunlarning birida Ulug'bek ot ustida quyoshning balandligini vaqt birligida o'lchab, tushayotgan nurning tekislikka nisbatan og'ish burchagini trigonometrik

usulda yoddan hisoblab chiqqan ekan. Ulug'bek murakkab matematik tenglamalarni juda tez va o'ziga xos usulda epchillik bilan yecha olgan.

Hozirgi zamon fani nuqtayi nazaridan ham bu hisob-kitoblar o'zining aniqligi bilan dunyo olimlarini hayratga solmoqda. Ulug'bek o'z shogirdlari bilan birga π soni va $\sin 1^\circ$ ning qiymatini juda katta aniqlikda hisoblab chiqqan. Mirzo Ulug'bek uzoq yillar davomida olib borgan ilmiy izlanishlari natijasida matematika, astronomiya, tarixga oid asarlar yozgan. Biroq, hozirgacha mutafakkirning to'rt asari: "Ziji jadidi Ko'ragoniy", "Bir daraja sinusini aniqlash haqida risola", "Risolayi Ulug'bek" va "Tarixi arba' ulus" yetib kelgan. Ulug'bek O'rta Osiyo xalqlari ilm-fanini yuqori pog'onaga olib chiqqan. Uning qilgan eng buyuk ishi Samarqand ilmiy maktabini – o'sha davr akademiyasini barpo etganligi bo'ldi. Bu ilmiy maktabda 200 dan ortiq olimlar faoliyat olib borgan. Ular orasida eng yiriklari Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Ali Qushchi edi.

Ulug'bek ilmiy maktabining asoschilaridan biri Salohiddin Muso ibn Qozizoda Rumiy edi. Ulug'bek Qozizoda Rumiydan matematika va astronomiya fanlari sirlarini mukammal o'rganadi. Rumiy Samarqanddagi akademiyada matematika va astronomiyaga oid bir qancha asarlar yozgan. Ular, "Arifmetika haqida risola" – bu asar matematikaga doir bo'lib, fors-tojik tilida yozilgan; "Sinus haqida risola" – bu asarda Rumiy bir radiusli burchakning sinusini hisoblash usulini ko'rsatgan; "Asosiy jumlar" kitobiga sharhlar; "Astronomiyaga doir" kitobiga sharhlar; "Sinus choragi haqida risola" – bu asar trigonometriya masalalariga bag'ishlangan. Unda trigonometrik funksiyalarning har bir to'rtidan bir daraja qiymatlari algebra usuli yordamida aniqlangan; "Taftazoniy astronomik asariga sharhlar".

Ulug'bek ilmiy maktabining yirik olimlaridan biri G'iyosiddin Jamshid Koshiy hisoblanadi. Koshiy yoshlikdan o'z davrining yetuk matematik, astronom olimi sifatida shuhrat qozongan. Boshqa olimlar qatori uni Ulug'bek Samarqandga kelishga taklif etgan. U o'z ilmiy ishlarida astronomiyaga oid 10 ta, matematikaga oid 3 ta eng katta asarlarini bayon etgan: "Haqoniy astronomiya jadvallari" asari, "Vatar va sinus haqida risola" – bu asarda bir gradusli burchakning sinusini aniqlash ko'rsatilgan, "Aylana uzunligining diametrga nisbati" asari, "Arifmetika kaliti" – bu asar asr elementar matematika ensiklopediyasi hisoblanadi. Hozirda bu asarning 7 ta qo'l yozmasi ma'lum hisoblanadi.

Ulug'bekning yaqin shogirdi, mashhur olim Aloviddin ibn Muhammad Ali Qushchi ham ilmiy maktabning atoqli namoyandalardan biri edi. Ali Qushchi fan sohasidagi shuhrati tez orada keng tarqaladi. Ayniqsa, uning "Hisob risolasi" va "Astronomiya risolasi" asarlarini yozganidan so'ng, u olimlar orasida katta obro'ga ega bo'ladi. Ali Qushchi Turkiyada olimlar, faylasuflar, shoirlarni o'z atrofiga to'plab, ilmiy tekshirish ishlarini taraqqiy ettiradi. U Istanbulda matematika, astronomiya, falsafa, mantiq, adabiyot va boshqa fanlar sohasida asarlar yozadi. Ali Qushchi jami 21 dan ortiq asarlar yozgan: "Hisob risolasi" – bu asar Samarqandda fors-tojik tilida yozilgan. Asar 3 qismdan: hindlar arifmetikasi, astronomlar arifmetikasi va geometriyadan iborat. "Kasrlar haqida risola" – bu asar fors-tojik tilida yozilgan. Unda oddiy va o'nli kasrlar haqida to'liq ma'lumotlar berilgan. Asarning yagona qo'l yozmasi Leningradda Sharq xalqlari kutubxonasida saqlanmoqda. "Kitob ul Muhammadiya" – bu asar ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qism arifmetikaga bag'ishlangan. Ikkinchi qismda esa geometriya va trigonometriya bayon etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tushuntirish – bu yangi materialni mantiqiy izchillik bilan bayon etishdir. Bu usul o'quvchilarni nazariy bilimlar, hisoblash usullari, u yoki bu asboblardan (transportirdan, tarozidan va h.k.) foydalanish qoidalari bilan tanishtirishda qo'llaniladi. Tanishtirishda o'qituvchi yangi materialni o'tilgan material bilan bog'laydi, uni bilimlar sistemasiga kiritib, o'quvchilarda bor bilimlar bilan yana egallanadigan bilimlarning o'zaro bog'liqligini aniqlaydi. Bu o'zaro bog'liqlikni aniqlashda o'qituvchi o'quvchilarning oldingi tajribasiga tayanib, ularni bor bilimlarini eslashga jalb qiladi ^[2].

Quyi sinflarda o'qituvchi ko'rgazmali qurollarni keng qo'llaydi: narsali qo'llanmalar, tarqatma didaktik materiallar, sxemalar, chizmalar. Yordamchi maktabda yangi materialni tushuntirish, ayniqsa quyi sinflarda, uzoq cho'zilmasligi kerak. Yangi materialni uncha katta bo'lmagan qismlarga bo'lish kerak. Bitta darsda hajmi uncha katta bo'lmagan material bayon qilinadi. O'qituvchi tushuntirishni ahyon-ahyonda to'xtatib, o'quvchilarga savollar berishi mumkin: "Sizlar qanday o'ylaysizlar, endi nima qilish kerak?" yoki "Ustun ostiga olib qo'shishda o'nliklarni qayerga yozish kerak?" Bu savollar o'quvchilar bayon qilinayotgan materialni tushunyaptimi, uni kuzatishga ulgurishyaptimi yoki ularning diqqatini yo'qotmaganini aniqlash maqsadida beriladi. Bunday savollar o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradi, ularning diqqatini yo'naltirishga imkon beradi.

Ko'pincha o'qituvchining tushuntirishi didaktik material bilan o'quvchilarning amaliy ishi bilan birga olib boriladi. O'qituvchining tushuntirishi bilan yo'naltirilgan amaliy ish umumlashtirish uchun baza bo'lib xizmat qilishi mumkin. Masalan, o'qituvchi 2-sinfda o'quvchilarni uchburchak elementlarining soni va nomi bilan tanishtiradi. Har bir o'quvchiga ko'rinishi, o'lchamlari, rangi turlicha bo'lgan uchburchaklar tarqatiladi. Uchburchakning modeli ham sinf oldida ko'rsatiladi. O'qituvchi har bir uchburchak burchaklarga ega ekanligini o'quvchilarga

tushuntiradi, ularni ko'rsatadi. Shundan so'ng o'quvchilarga amaliy ish taklif qilinadi. Hammasi o'quvchilarning o'zlaridagi uchburchaklar modelidan burchaklarini topib ko'rsatishi va ularning sonini sanab chiqib, har qaysi uchburchakning uchtadan burchagi borligi haqida xulosa chiqarishlari kerak. Shundan so'ng o'qituvchi uchburchakning boshqa elementlari va ularning nomi bilan o'quvchilarni tanishtiradi (uchlari, tomonlari). O'quvchilar o'zlarining modellaridan ularni topadilar, sonini sanaydilar va uchburchakning tomonlari ham, uchlari ham uchtadan ekanligi haqida xulosa chiqaradilar.

Matematika darsida tushuntirish usuli bilan bir qatorda suhbat usuli keng tatbiq qilinadi ^[3]. Suhbat darsning turli bosqichlarida, har xil o'quv maqsadlarida, ya'ni berilgan topshiriqlarni va mustaqil ishlanmani tekshirishda, yangi materialni tushuntirishda, mustahkamlash va takrorlashda qo'llanilishi mumkin. O'qitishda suhbatning ikki xilidan, ya'ni katexizik va evristik suhbatdan foydalaniladi ^[7].

Katexizik suhbat shunday savollar sistemasi asosida tuziladiki, bu savollar ilgari o'zlashtirilgan bilimlar, ta'riflarni oddiygina qayta eslashni talab qiladi. Evristik suhbat (grekcha "topaman", "ochaman" ma'nosini bildiradi) o'qitishning shunday savol-javob shaklidaki, bunda o'qituvchi o'quvchilarga tayyor bilimlarni bermaydi, balki ustalik bilan qo'yilgan savollar orqali o'quvchilarning o'zlari oldingi o'zlashtirgan bilimlari, kuzatishlari, shaxsiy hayotiy tajribalari asosida yangi tushunchalarga, xulosalarga kelishiga olib keladi. Usullarni tanlash o'quv materialining mazmuni bilan aniqlanadi. Masalan, agar darsda masala yechilayotgan bo'lsa, uni yechish doimo katexizik yoki evristik suhbat yordamida amalga oshiriladi. Suhbatda o'qituvchining bergan savollari oldindan puxta o'ylab qo'yilgan bo'lishi kerak.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qituvchining darsni tushuntirishi hikoya shaklida amalga oshirilishi mumkin. Bunda asosan matematika rivojlanishi tarixi, o'lchov sistemalarining rivojlanishi (masalan, vaqt o'lchovi) haqida tarixiy ma'lumotlarni berish uchun foydalaniladi. Bunday savollarga o'quvchilar o'ylamay, fikr yuritmay, taxminan javob beradilar. Sinf bilan frontal ishni uyushtirishda, suhbatda har bir bolaning shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olish kerak. Sodda savollarga javob berishga, ayniqsa bo'sh o'quvchilarni jalb qilish kerak. Yangi bilim berishda o'qituvchi tushuntirish yoki suhbat usulidan foydalanib, didaktik material, arifmetik yozuvlarning o'quvchilar tomonidan kuzatilishini keng qo'llaydi. Ayrim hollarda kuzatishning o'zi tushuntirish yoki suhbat usuli bilan birgalikda yetakchi usul bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchi kuzatish usulidan foydalanib, o'quvchilarning bilish faoliyatini shunday tashkil etadiki, ular mustaqil ravishda o'zlari uchun oson umumlashtirish, xulosa chiqarishlari mumkin.

Masalan, 4-sinf o'quvchilari kuzatishlar asosida bir xonali sonlarni 10 ga ko'paytirish ustida xulosa qilishlari mumkin ^[5]. O'qituvchi 10 ga ko'paytirishga oid bir ustun misollarni doskaga yozib, o'quvchilardan ko'paytirishni qo'shish bilan almashtirib yechishni so'raydi:

$$2 \times 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 20$$

$$2 \times 10 = 20$$

$$3 \times 10 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 30$$

$$3 \times 10 = 30$$

Misollar yechilgandan so'ng, o'qituvchi birinchi misolda ko'paytma bilan ko'payuvchini taqqoslashni so'raydi: Qaysi sonni ko'paytirdingiz? Uni 10 ga ko'paytirgandan so'ng qaysi sonni hosil qildingiz? Ko'payuvchi va ko'paytmaning o'xshashlik tomoni nimada? Ularning farqi nimada? Shundan so'ng o'quvchilar umumlashtiradilar: sonni 10 ga ko'paytirish uchun uning o'ng tomoniga, yoniga bitta nol yozish kifoya. O'quvchilar bir xonali sonni 10 ga ko'paytirishni kuzatish asosida umumlashtiradilar.

Darslik bilan ishlash. O'qitish jarayonining hamma bosqichlari kitob bilan ishlash orqali amalga oshiriladi, ammo bu ish o'quvchilardan ma'lum malaka va o'qituvchining yordamni talab qiladi ^[3]. Matematika darsliklarida ko'pdan-ko'p vazifalar, misol-masalalar bor. Bu materialning bir qismi o'qituvchi rahbarligida ishlash uchun foydalaniladi, katta qismi esa sinfda mustaqil ishlash uchun va uy vazifasi uchun foydalaniladi.

Yordamchi maktab o'quvchilarining darslik bilan mustaqil ishlay olishlari uchun ularni bu ishga 1-sinf dan tayyorlash, ya'ni ularning vazifalarni bajarishdagi mustaqillik darajalarini asta-sekin oshirib borish lozim. O'quvchilarni darslikdan kerakli betni topishga va masala yoki misolning raqamini topishga, vazifani o'qishga, uni tushunishga o'rgatish kerak. Shuning uchun darslik bilan ishlash ishi ko'pincha sinfda, boshida o'qituvchi rahbarligida, keyin esa mustaqil o'tilishi kerak. O'quvchilarni rasm, jadval, sxemalarni diqqat bilan ko'zdan kechirishga, ularning nima uchun berilganligini, ular masala matni bilan qanday bog'langanligini tushunishga o'rgatish kerak. O'quvchilardan u yoki bu mashqlar uchun berilgan hamma vazifalarni to'liq bajarishlariga erishishga harakat qilinishi kerak.

O'qituvchi darslikda turli daraja qiyinlikdagi vazifalarni topadi. Shuning uchun o'quvchilarning mustaqil ishlarini uyushtirishda ularning matematikadan bilimlarining holatini va imkoniyatlarini bilgan holda tabaqalashtirib munosabatda bo'la oladi. Darsliklarda har xil mashqlardan oldin berilgan ko'rsatmalarni o'qishga katta e'tibor berish kerak.

Matematikani o'qitishda rasmlarni, chizmalarni va sxemalarni "o'qish" malakasi, darslikning asosiy mazmunini tashkil qiluvchi matematik yozuvlarni tushunish malakasi katta ahamiyatga ega. Darslik bilan ishlash usuli o'quvchilarning mustaqil ishlari bilan uzviy bog'langan. Yordamchi maktab sharoitida mustaqil ish usulini qo'llash masalasi ko'p yillardan beri tortishuv hisoblanardi. Aqli zaif bolalar mustaqil ravishda bilimlarga ega bo'la olmaydilar, degan fikr yuradi. Biroq ilg'or o'qituvchilar tajribasi shuni ko'rsatayaptiki, ayrim o'quvchilar muayyan sharoitda yangi materialni mustaqil ravishda tushuna olar ekanlar.

Matematikadan deyarli har bir darsda 1–2 ta qisqa vaqtdagi mustaqil ish o'tkazish mumkin. Shu vaqtning o'zida o'quvchilarni mustaqil ishlashga yetarlicha tayyorlamay turib, ularga topshiriqni bajarishda mustaqillik berish ko'pincha o'quvchi vaqtining isrof bo'lishiga olib keladi.

Mashq deb, biror amalni o'zlashtirish yoki mustahkamlash maqsadida rejali ravishda tashkil qilingan takroriy bajarishga aytiladi. Mashqlar, sanoq malakalarini, hisoblash ko'nikma va malakalarini, arifmetik masalalarni yechish ko'nikmalarini vujudga keltirish uchun ishlatiladi. Mashqlar muayyan sistemada, yengildan murakkabga o'tish prinsipiga amal qilingan holda ishlatilishi kerak ^[9].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mashqlarning murakkablik darajasi faqat misolning qiyinligi bilan emas, balki o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlari bilan ham aniqlanishi kerak. Mashqlarning soni ham har bir bola uchun shaxsiy aniqlanishi kerak. Mustahkamlash uchun mashqlar o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirishi kerak. U yoki bu amalni, usulni, masala yechishni mustahkamlash uchun dastlabki mashqlar o'qituvchi rahbarligida bajariladi. O'qituvchi ayrim o'quvchilarga biroz vaqt yoki yordam ko'rsatadi. Shundan so'ng mashqlar mustaqil bajariladi. Mashqlar o'quvchilarda ijodiyot, tashabbuskorlikni rivojlantirishi kerak. Shu maqsadda o'quvchilardan u yoki bu amallarning bajarilishida maqsadga muvofiq yechish yo'lini tanlashni talab qiladigan mashqlar tanlanadi.

Amaliy ishlar – bu tarqatma didaktik material bilan o'quvchilarning qo'l faoliyatidir: yasash, rasm solish va h.k. Amaliy va laboratoriya ishlaridan miqdorlar va ularning o'lchanishi bilan tanishtirishda, geometrik materialni o'rganishda keng foydalaniladi. Amaliy va laboratoriya ishlarini o'tkazish o'quvchilarning bilim, malaka va ko'nikmalarni faol egallashlariga imkon beradi va bilim doiralarini kengaytiradi [2]. Amaliy ish usuli ko'nikmalarni mustahkamlashda va turli asboblardan o'lchash malakalarini vujudga keltirishda (chizg'ich, transportir, tarozi va h.k.), uzunlik, yuza, hajmni o'lchash uchun o'lchov asboblarini tayyorlashda keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Yakubjonova D.B., Hamidova M.U. Matematika o'qitish maxsus metodikasi. – T.: "Istiqlol", 2012-y.
2. Jumayev M.E., Tadjieva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. – T.: "Fan va texnologiya", 2015-y.
3. Fayzieva U. Matematika 1-sinf: Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarining darsligi. – Toshkent: Yangiyul Poligraf Service, 2019. – 128 b.
4. Dadaxo'jayeva N., Saidikramova M., Mirtalipova N. Matematika: Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarining 2-sinf darsligi. Beshinchi nashr. – T.: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2018. – 216 b.
5. Kalbaeva H., Yakubjonova D. Matematika. Imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab-internatlarining 3-sinf darsligi. Tuzatilgan va to'ldirilgan uchinchi nashr. – T.: "Niso Poligraf", 2019. – 176 b.
6. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной школе. – Москва: "Владос", 2021 г.
7. Po'latova P.M. va boshqalar. Maxsus pedagogika. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2014-y.
8. Mo'minova L.R., Amirsaidova Sh.M. va boshqalar. Maxsus psixologiya. – Toshkent: "O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati", 2013-y.
9. Sagatov M.I. Yordamchi maktabda matematika o'qitish uslubiyati. – Toshkent: "O'qituvchi", 1993-y.
10. Sagatova M.I. Matematika o'qitish maxsus metodikasi. – Toshkent: "Fan va texnologiyalar", 2008-y.
11. Abdurahmonov A., Narmonov A., Normurodov N. Matematika tarixi. – T.: O'zRMU, 2004-y.
12. Nazarov X., Ostonov Q. Matematika tarixi. – T.: "O'qituvchi", 1996-y.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.